

Geometria Ribeirinha: Vivências e Possibilidades Metodológicas para o Ensino da Matemática

Odirley Ferreira da Silva

Secretaria de Estado de Educação do Pará – SEDUC – SOME
odirleyrock@hotmail.com

Oswaldo dos Santos Barros

Universidade Federal do Pará – UFPA
o.barros@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

A matemática escolar, em alguns casos, mostra-se não aplicável às necessidades de aprendizagens dos alunos de escolas ribeirinhas, pois existem soluções que não são satisfatórias para resolver problemas cotidianos desses estudantes. A proposta caracterizou-se pela pesquisa etnográfica com a intenção de elencar elementos matemáticos contidos em práticas tradicionais ribeirinhas, tivemos como objetivo a composição de questões contextualizadas que possibilitaram novos caminhos para ensino da matemática e a busca de uma aprendizagem com significação; a proposta concentrou-se nos aspectos geométricos contidos nos contextos ribeirinhos e a forma como os mesmos resolvem seus problemas utilizando uma geometria própria, que denominamos de geometria ribeirinha.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para propor uma educação a partir de uma visão multicultural e para esclarecer o sentido e significado do programa de pesquisa em Etnomatemática, nos apoiamos em Vergani (2000) e D'Ambrósio (1996). Eles propõem metodologias de ensino da matemática diferenciadas, considerando que a disciplina também é concebida nas práticas dos indivíduos, pois o saber/fazer matemático responde a fatores materiais e sociais, e para o conhecimento fazer sentido ele deverá ser considerado do ponto de vista sócio-histórico-cultural. Portanto,

falamos então de um saber/fazer matemático na busca de explicações e de maneiras de lidar com o ambiente imediato e remoto. Obviamente, esse saber/fazer matemático é contextualizado e responde a fatores materiais e sociais (D'AMBROSIO, 2005).

Ao falarmos de pesquisa etnográfica em contexto de um grupo específico, objetivando analisar práticas tradicionais para coletar elementos que possam dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, D' Ambrósio (1986,1993) propõe metodologias de ensino da matemática diferenciadas, considerando que a disciplina deve ser concebida, sempre que for possível, utilizando também elementos culturais presentes na vida dos alunos.

Sobre a possibilidade do uso das geometrias não Euclidianas no ensino da Matemática, Kaleff (2010) afirma que essas geometrias contribuem com o resgate do papel da imagem, por meio de desenhos, figuras e gráficos, tais recursos são muito importantes para o ensino e da disciplina. Kallef e Nascimento (2004) indicam ser favorável para a aprendizagem dos alunos

o contato com outras geometrias além da Euclidiana, pois isso poderá despertar a curiosidade para outros ambientes em que a matemática está presente.

Bishop (1988) indica que processo educativo deve conceber a matemática enquanto um fenômeno social e cultural, produzida no interior dos grupos e nas relações de convivência e sobrevivência entre eles, isto posto, acreditamos que a disciplina pode estar atrelada aos indivíduos segundo a espacialidade e a temporalidade da turma.

METODOLOGIA

Optamos como encaminhamento metodológico a realização de uma pesquisa de campo de caráter etnográfico, fizemos o levantamento de informações para a elaboração de questões que contemplassem a realidade dos alunos ribeirinhos, objetivando direcionar a compreensão dos estudantes para que eles percebessem que as estruturas matemáticas estão presentes, e são desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, sobretudo no ambiente que os circundam.

A coleta de dados feita por meio de entrevista, utilizamos um questionário com perguntas semiestruturadas, o objeto de nossa pesquisa foi ribeirinho residente na comunidade chamada Urubuéua Fátima. Para elaboração das questões, utilizamos também outras observações resultantes de uma longa prática docente e convivência nessas regiões desde 2006.

A geometria ribeirinha materializa-se nos elementos de cada prática e nas estratégias singulares existentes em cada atividade. Portanto, fizemos uma análise das informações obtidas e destacamos essas singularidades nas práticas, para tal utilizamos fundamentos de Bishop (1988,2006), segundo o teórico, são seis as atividades denominadas por ele de panculturais, elas seriam condições necessárias e suficientes para a base do desenvolvimento do conhecimento matemático no indivíduo. São elas: contagem, localização, medição, desenho, jogo e explicação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a coleta de informações feita pela pesquisa, observações realizadas na comunidade e outras vivências, construímos questões e aplicamos na turma.

1ª Questão: Um barco irá atravessar o rio de um ponto para outros pontos contidos em outra margem, os traçados deverão ser feitos considerando que a maré esteja de reponta¹⁷. Temos:

Figura 1- lustração para a primeira questão

2ª Questão: O barco deve fazer a mesma travessia considerando que a maré esta agora com fluxo, ou

¹⁷Maré de reponta indica o momento de sua menor baixa, por alguns minutos a maré fica sem nenhum fluxo, ou seja, fica em repouso.

seja, em movimento da esquerda para direita.

Após propor as questões foi possível observar um interesse e empenho bastante acentuado dos discentes para a resolução do problema, a primeira questão quando a maré está parada teve como solução a figura abaixo, unanime e indiscutível entre os alunos. Podemos observar que os trajetos realizados contemplam o primeiro postulado da Geometria Euclidiana, “dois pontos distintos determinam uma reta”. Vale observar que o trajeto em linha reta é possível devido o estado da maré e representa o percurso ideal para ser realizado, pois leva menor tempo e consome menos combustível.

Figura 2- Trajetórias das travessias da 1ª questão.

A segunda questão ocasionou grande debate, pois para fazer as travessias existia o elemento natural que não permitia o trajeto mais curto e econômico, contudo a turma chegou a um consenso e foi apresentada como solução do problema a figura abaixo.

Figura 3: Trajetórias das travessias da 2ª questão

Na primeira questão percebemos que a solução foi direta, embasado na Geometria Euclidiana, e nela é possível trabalhar com os alunos vários conceitos matemáticos, tais como: segmentos de reta, menor distância entre dois pontos, polígonos semelhantes entre outros.

Na segunda questão podemos perceber que a solução não possui fundamento na Geometria Euclidiana, pois a mesma não contempla uma solução satisfatória, uma vez que o fluxo da maré, o condicionante natural atribuído ao problema, impede o trajeto retilíneo, desta vez para se chegar a um resultado plausível para realizar a ação, sugerimos a geometria ribeirinha, termo que criamos para representar esses tipos de deslocamentos nessas regiões.

A geometria ribeirinha é mais um exemplo de geometria não euclidiana, assim como a

geometria do táxi¹⁸ ou geometria urbana como descreve Fossa (2003), ela possui em alguns casos, obstáculos que impedem sua trajetória retilínea, dessa maneira surge uma nova trajetória que irá satisfazer as condições necessárias para a solução do problema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação escolar não deve se dar de maneira uniforme para todos, existem muitas peculiaridades que são extremamente pertinentes para serem levadas em consideração, logo pensar em uma proposta de educação que promova o desenvolvimento de conteúdos por meio de pesquisas realizadas no âmbito cultural dos alunos poderá promover um ambiente favorável que conduza o indivíduo a aprendizagem, sobretudo no ensino da matemática.

Percebemos o dinamismo que existe quando se desenvolve os conceitos e conteúdos matemáticos priorizando um ensino pautado no âmbito cultural dos alunos. O olhar mais sensível e crítico do educador e do educando possibilita novas formas do ensino ser desenvolvido e da aprendizagem ser concebida, as práticas culturais ribeirinhas são reais, palpáveis e fornecem alguns subsídios necessários para auxiliar no ensino da matemática.

REFERÊNCIAS

- Bishop, A. J. (1988). Aspectos sociales e culturales de la Educación Matemática, Enseñanza de las Ciencias, *Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona*, v.6, n. 2, p. 121-125.
- Bishop, A. J. (2006). Alan Bishop: Por Uma Educação Matemática Fundada em Uma Abordagem Cultural. Entrevista concedida a Diogo Faria, Cristina Frade e Maria Laura M. Gomes, *Presença Pedagógica*, Belo Horizonte, v. 12, n. 71, p. 5-21.
- D'Ambrosio, U. (1986). *Da Realidade a Ação: Reflexão Sobre Educação Matemática*, São Paulo: Summus Editorial.
- D'Ambrosio, U. (1993). *Etnomatemática. Arte ou Técnica de Explicar e Conhecer*, 2ª edição [1º ed. 1990], São Paulo, Ed. Atual.
- D'Ambrosio, U. (1996). *Da realidade à Ação: reflexões sobre educação e matemática*, 2ª edição, São Paulo: Summus editorial.
- D'Ambrosio, U. (2005). *Etnomatemática: Elo entre as tradições e a modernidade*, 2ª edição, Belo Horizonte, Editora Autêntica, (Coleção: Tendências em educação Matemática).
- Fossa, J. A. (2003). *Geometria Urbana, João Pessoa*: Editora Universitária/UFPB.
- Kaleff, A. M. M. R. & Nascimento, R. S. (2004) Atividades Introdutórias às Geometrias não Euclidianas: o exemplo da Geometria do Táxi. In: *Boletim Gepem*, 44. Rio de Janeiro.
- Kaleff, A. M. M. R. (2010). Geometrias não Euclidianas na Educação Básica: Utopia Ou Possibilidade? In: *Encontro Nacional De Educação Matemática, Salvador*, Anais eletrônicos, p. 1-17.
- Vergani, T. (2000). *Educação Etnomatemática: O que é? Portugal, Lisboa*: Pandora.

¹⁸ Foi desenvolvida com base nos estudos do matemático russo Hermann Minkowsky (1864-1909), é uma forma de geometria em que a usual métrica da geometria euclidiana é substituída por uma nova métrica em que a distância entre dois pontos é a soma das diferenças absolutas de suas coordenadas.